

ИНДУИЗМ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И СВЯЩЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Шокирова Дурдона Баҳодир қизи

Магистр 1-курса направления «Сравнительное религиоведение» Международной исламской академии Узбекистана

durdonashokirova99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5979641>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15-декабрь 2021

Утверждено: 15-январь 2022

Опубликовано: 5-февраль 2022

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

религия, индуизм, кастовый режим, карма, сансара, реинкарнация, шиваизм, вишнуизм, шактизм, смартизм.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены этапы возникновения религии индуизм, его основные направления, обычаи и традиции индуизма, а также категории священного и догматика, и их роль в жизни последователей этих учений на сегодняшний день. Раскрыты основные понятия индуизма: карма, реинкарнация и кастовый режим. Приводятся поклонения, ритуалы, традиции и обычаи индуизма. В статье также сравниваются особенности основных направлений (шиваизм, вишнуизм, шактизм и смартизм) между собой.

Шестой и последующие четыре века до нашей эры упоминается в учебниках истории как период высшей стадии религиозной и философской жизни. За это время многие философы и богословы заложили основы новых религиозных и философских учений. Именно в этот период человечество начало достигать зрелости и упоминается как первая эпоха возрождения, которое по сей день имеет мировую значимость. В этом веке возродилась джайнская религия в Индии, основывается буддизм, в Китае появляется конфуцианство, зороастризм в Средней Азии. В том числе и зарождается новое философское учение индуизм в Южной Индии.

Индуизм – национальная религия мировой значимости, которая зародилась в Индии. Она включает в себя различные системы индийской

философии. Термин «индуизм» относительно новый, придуманный британскими писателями в начале XIX века. Богатая совокупность традиций зародились во втором тысячелетии до н. э. на долине Инд и стала основой для индуизма. Ученые считают, что индуизм – старейшая живая религия на Земле. Его многочисленные священные тексты на санскрите, ритуалы и традиции, обряды и обычаи, а также изобразительное и прикладное искусство сыграли значительную роль в распространении данного учения в других частях мира. Примерно с IV века нашей эры индуизм

преобладал в Юго-Восточной Азии и просуществовал более 1000 лет.¹

Возникновение индуизма и его развитие не связаны с каким-либо центральным историческим событием или общим историческим движением, как например в христианстве или даже буддизме². Многие индологи выделяют три ступени развития религиозного мышления древней Индии: ведизм, брахманизм и собственно индуизм.

Индуисты называют свою традицию «санатана-дхарма», что в переводе на русский язык означает «вечная дхарма», свои живые традиции - «ведийскими», а индуизм — «вайдика-дхармой» («ведийской религией»).

Восточные ученые придерживаются мнения о том, что индуизм является «продуктом» ведизма. Они считают, что ведизм – основа появившихся позже религиозных взглядов. Также считается, что брахманизм, джайнизм, бхактизм и сикхизм образовались от ведийской основы и вместе составляют индуизм.

Основным религиозным источником религии индуизм являются Веды. Веды написаны на санскрите и считаются самыми древними писаниями. Они служили появлению последующих религиозно-философских учений. Однако, такие религии, как буддизм, джайнизм и сикхизм отвергают Вед, потому их относят к категории «настика». А что касается философских школ, принимающие авторитет и богооткровенность Вед, называют «астика». Существуют четыре Вед,

которые вместе составляют единый сборник:

Ригведа — «Веда гимнов»;

Яджурведа — «Веда жертвенных формул»;

Самаведа — «Веда песнопений»;

Атхарваведа — «Веда заклинаний».

В современном индуизме выделяют четыре основных направления: вайшнавизм, шиваизм, шактизм и смартизм.

Вайшнавизм также называют вишнуизм, объектом поклонения которого является Вишну и его аватары. Примерно 70% приверженцев индуизма исповедуют данное направление.

Шиваизм, по словам учёных-индологов является одним из древних, ныне существующих религиозных направлений индуизма. Приверженцы почитают божеству Шиву.

В основе направления шактизм лежит обожествление женской энергии и культ Дэви. Характерной для шактизма является идея о том, что Шива в качестве высшей реальности, Абсолюта, проявляет себя лишь через шакти, которая в этом случае интерпретируется как майя – творческая сила Шивы.

Смартизм является реформированной древней брахманской традицией. Наиболее уважаемые из религиозных текстов в традиции смартизма — смрити, откуда и произошло название данного направления. Смартисты полагают, что человек свободен в выборе специфического аспекта Бога для поклонения.³

¹ <https://street-warrior.ru/raznoe/kosmogonicheskij-sufijskij-tanec-page-not-found-%C2%B7-github-pages.html>

² Klostermaier, Klaus K. (2000), *Hinduism: A Short History*, Oneworld, ISBN 1851682139

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Смартизм>

Догматика индуизма составляет сложную систему. Учёные, изучающие индуизм, приходят к идее о том, что эта религия является сформировавшейся философией, не содержащая ни одну из характеристик, которых следовало бы отнести к анимистическим. Однако, в народе сохранились те самые анимистические и тотемистические элементы, ярким примером которых служат священность и обожествление таких животных, как коровы, обязаны и змеи.

Корова с древних времен считается священным для индийского народа, исходя из этого, полагается что приношение коровы в жертвы или убивать данное животное в любых других целях, считается большим грехом, с точки зрения индуизма. Из пяти продуктов коровы: молока, сузьмы; сливочного масла, мочи и навоза готовят специальное блюдо «панчагаваям», которое употребляют для очищения.

Обезьяна считается священным животным направления вишнуизм, потому что в Ригведе (священном источнике индуизма) Вришака (самец обезьяны) приводится как облик предка Хануманы.

Змеи, являясь символом страха, символизируют природу господ с этой позиции. Им было дано прозвище "Нага". Змеи заняли особое значимое место среди народа Индии тем, что при одном укусе могли убить человека. Исходя из этой позиции, ежегодно индийцы собираются и проводят ритуалы жертвоприношения змею. Самый большой храм, построенный в честь змей, находится в городе Майсур. В этом

регионе храмы полны змеям, за которыми присматривают служители храмов.

Отличительная особенность индуизма заключается в том, что это единственное верование, где сохранился кастовый режим. Научная гипотеза доказывает тот факт, что вне зависимости от того, что буддизм зародился в Индии, но не получил распространение на этом континенте, по причине отсутствия кастового режима в буддизме. В индийском обществе существует четыре каст:

1. Брахманы – самая высокая каста индийского общества, служащие духовными наставниками в семьях большинства каст высшего или среднего статуса.

2. Кшатрии – вторая по значимости каста, в основном являлись военнослужащими. Из данной касты выбирались раджи. Индра является для них главным богом-покровителем.

3. Вайшьи – представители третьей по значимости касты древнеиндийского общества, состоявшей из земледельцев, торговцев, лавочников и ростовщиков. вайшьи более строго соблюдают правила, касающиеся пищи, и ещё более тщательно стараются избегать ритуального осквернения. Традиционным занятием вайшьев служат торговля и банковское дело, они стремятся держаться подальше от физического труда, но иногда включаются в управление хозяйствами помещиков и деревенских предпринимателей, непосредственно не участвуя в обработке земли.⁴

⁴ Вайшьи / Вигасин А. А. // Большой Кавказ — Великий канал [Электронный ресурс]. — 2006. — С. 514. — (Большая

русская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.

4. Шудры – самое низшее индийское сословие, которое является трудящимся классом. Раннее они участвовали в коронации царей, служили министрами, а иногда и сами были царями, поскольку понятие «шудра» упоминается в Ригведе и означает «класс» или «каста». Однако на сегодняшний день они обслуживают других вышестоящих каст.

Кастовая система является фундаментом индийской религиозной системы. Полагается, что первые люди различных каст созданы от разных частей тела человеческой формы бога Брахмана: брахманы – от уст; кшатрии – от рук; вайши – от живота; шудры – от ног. Исходя из этого, каждая каста имеет свои свадебные традиции, ритуалы питания, стиль одежды и даже свои профессии. Запрещается выходить против кастовой системы, в противном случае, того или иного сопротивлявшегося человека выводят из касты, тем самым лишая его права жизни.

Ещё одна интересная сторона кастового режима заключается в том, что новорожденному даётся имя, исходя из касты в котором рождается ребёнок. Например, если ребёнок рождается в семье брахманов, его называют именем, означающим радость; кшатрии называют своего ребенка именем, означающим силу.

Взаимоотношения между кастами регулируется законом «Ману», который был собран в V веке до нашей эры. Он был принят как кодекс, служащий регулированию социальных вопросов индийского общества в последующие столетия. В этом источнике раскрывается не только формальная позиция отношений, но также придается

сакральное значение и строго устанавливается, как религиозная доктрина.

Что касается основным догматическим понятиям, то в первую очередь хотелось бы обратить внимания на понятие «карма». Она представляет собой вселенский причинно-следственный закон и является одной из центральных понятий в индийских религиях. Согласно индийской философии, праведные или греховные действия человека определяют его дальнейшую судьбу и характер перерождения. Если человек совершал только благие поступки, то в бесконечной цепочке перерождений (сансаре) его душа переселится в более высокую касту. Однако, если человек при жизни совершает много греховных поступков, согласно индуизму, его душа перевоплотится в животное или растение.

Реинкарнация в индийской философии означает переселение души с одного тела на другое. Согласно учению, душа перерождается в облике, которое заслужил человек в ходе своей жизни. В отличие от буддизма, в индуизме душа не освобождается от сансары путём достижения нирваны. Здесь достижение целей происходит путём реинкарнации души в тело высокой касты.

Сансара понимается как круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии: душа, тонущая в «океане сансары», стремится к освобождению (мокше) и избавлению от результатов своих прошлых действий

(кармы), которые являются частью «сети сансары».⁵

Сансара — одно из центральных понятий в индийских религиях — индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме. Каждая из этих религиозных традиций даёт свои интерпретации понятия сансары. В большинстве традиций и философских школ сансара рассматривается как неблагоприятное положение, из которого необходимо выйти. Например, в философской школе адвайта-веданты индуизма, а также в некоторых направлениях буддизма сансара рассматривается как результат неведения в понимании своего истинного «Я», неведения, под влиянием которого индивид или душа принимает временный и иллюзорный мир за реальность вообще.⁶

Последователи религии индуизм могут поклоняться в любом месте. В доме каждого верующего есть комната или уголок со статуей Вишну, или Шивы. Индуизм — это монотеистическая религия, последователи которой верят в

то, что Бог проявляет себя в различных формах. Человек может поклоняться той из форм Бога, которая наиболее близка ему, при этом относясь уважительно к другим формам поклонения.⁷

В заключении хочу отметить то, что учение индуизм не потерял свою актуальность на протяжении тысячелетий, с момента формирования по сей день. Такие понятия, как карма, реинкарнация, сансара глубоко укоренились в социально-религиозной жизни общества, которых они до сих пор придерживаются. Кастовая система индуизма имеет свою особенность, которая является изюминкой индийского народа, так, как она сохранилась на протяжении многих веков, помимо этого, и приспособляется на временные политико-социальные изменения страны. Религиозные писания для приверженцев индуизма остаются сакральными и народ строго придерживается всех религиозных указаний.

Использованная литература:

1. Chakravarti, Sitansu S. *Hinduism, a Way of Life*. — Delhi: Motilal Banarsidass, 1991. — ISBN 8120808991.
2. Klostermaier, Klaus K. (2000), *Hinduism: A Short History*, Oneworld, ISBN 1851682139
3. Булич С. К. Сансара // *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона* : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб..
4. Бандиленко Г. Г. *Индуизм в Юго-Восточной Азии // Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь / Под общ. ред. М. Ф. Альбедиль и А. М. Дубянского*. — М.: Республика, 1996.

⁵ Булич С. К. Сансара // *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона* : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

⁶ Шохин В. К. Сансара // *Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С.*

Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.

⁷ Chakravarti, Sitansu S. *Hinduism, a Way of Life*. — Delhi: Motilal Banarsidass, 1991. — 104 p. — ISBN 8120808991.

5. Вайшьи / Вигасин А. А. // Большой Кавказ — Великий канал [Электронный ресурс]. — 2006. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.
6. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. М., 1977
7. Ильин Г.Ф. Религия Древней Индии. М.,1955
8. Шохин В. К. Сансара // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.
9. <https://ru.wikipedia.org>
10. <https://street-warrior.ru>

